

Bretonen und Normannen konnten sich nicht riechen

Ein Reisebericht von Walter Staehelin (Text) und Herbert Maeder (Aufnahmen) VI.

So tauchen über 300 Inseln im Département Finistère (von finis terrae = Ende der Welt) bei Ebbe aus dem Meer empor – ein Bild, das an die Schöpfung der Welt denken lässt.

Finistère – finis terrae – Ende der Welt. So sagt sich wohl jeder, der an einem der äussersten westlichen Punkte der Bretagne, der Pointe de Ben-Hir, auf dem 70 Meter hohen Fels steht und über die Klippen und des Meeres Wellen in die Unendlichkeit blickt. Ich frage mich da, ob die Bretagne nicht eigentlich dazu verurteilt ist oder gar die hohe Befrugung hat, wild und abwegig zu sein.

Eine Bretagne nach Touristengeschmack ?

Um etwas für das hinterste Sorgenkind Frankreichs zu tun, hat die Regierung zu Paris vor einiger Zeit den Entschluss gefasst, dem Aschenbrödel einen «Parc» zu errichten. Darunter ist allerdings nichts im herkömmlichen Sinne dieses Wortes zu verstehen. Das Projekt geht dahin, die westliche Hälfte der Bretagne bis zu den erbärmlichsten Inseln im Ozean in einen Anziehungspunkt für den Fremdenverkehr zu verwandeln. Und zwar sollen die Touristen genau das finden, was sie heute haben wollen: behagliche Hotels mitten in der Wildnis und wohlgepflegte Wanderwege durch die unwirtlichen Gesteinsmassen.

Die meisten Einwohner des künftigen «Parcs» sind dafür zu haben. Sie müssen zwar im Jahre hierfür als symbolisches Opfer einen Franc beitragen, aber sie glauben doch, dass dieses Geld nicht schlecht angelegt sei. Nur der Maire von

Crozon, im Herzen der Landzunge, ist äusserst misstrauisch geblieben: «Das führt nur zur Verderbnis der Natur und zu übeln Bodenspekulationen. Wir wollen keine verkitschte Bretagne, sondern verlangen mehr Verständnis für unsere Fischer und Bauern.» Er behauptet sogar, er habe die Jungen hinter sich. Unter den Jungen versteht er wohl alle, die nichts anderes zu schreien wissen als: «Die Bretagne den Bretonen und aus Paris die Subventionen.» So wenigstens drückte sich ein junger Bretoner mir gegenüber aus und verwahrte sich dagegen, dass seine Generation so kurzzeitig denken könne.

Der «Parc» soll sich recht weit ins Landesinnere erstrecken, nämlich bis in die Monts d'Arrée, die zwar kaum 400 Meter hoch sind, aber wegen ihrer felsigen Beschaffenheit beinahe unbezwingbar erscheinen – wenigstens in dem Sinne, dass man so wenig gern auf Dornen wie auf spitzen Steinen lustwandelt. Die Bauern am Rande dieser Wildnis machen gegen das Projekt nur einen Vorbehalt: «Die Jagd ist uns seit Urzeiten heilig. Die darf man uns nicht nehmen.» Sie betrifft immerhin keine Bären mehr, sondern nur noch Kleintiere in den Büschen.

Die Regierung hat indessen, wie gesagt, dafür gesorgt, dass die Romantik in Schutzzonen gewahrt bleibt. Strittig ist einzig noch die Frage, ob man die Fremden durch Mini-Safari anziehen soll oder nicht.

Gute Gaullisten – etwas enttäuscht

Eine Inselwelt eigener Art beginnt beim Mont Saint-Michel, im Nordostzipfel der Bretagne. Da wir nun tagelang ständig den Rat gehört haben, wir müssten sie besuchen, weil sie «eigentlich» bretonisch sei, obwohl sie jetzt «offiziell» zur Normandie gehöre, können wir natürlich der Versuchung einer kurzen Inspektion nicht widerstehen.

Wir erreichen unser Ziel von Granville auf der Halbinsel Cotentin aus. Nur die Grande-Ile ist unter diesen Iles Chausey bewohnt. «Gross» ist indessen sehr relativ zu verstehen. Die Insel ist zwei Kilometer lang und 200 bis 700 Meter breit. Die Insulaner selber sind entweder kugelföpfige und dunkelblonde Bretonen oder langschädliche hellblonde Normannen. Sie sind sich aber in allen Lebensfragen einig. Erstens sind sie Fischer, und zweitens sind sie Gaullisten. Nur sieben von 90 stimmberechtigten Männern und Frauen haben sich erdreistet, sich beim letzten Referendum gegen den General auszusprechen.

Gerne hätten es die Insulaner gesehen, wenn de Gaulle seine auf die Demission folgenden Ferien bei ihnen statt auf einer ausländischen Insel namens Irland verbracht hätte. Dank hätten sie ja auch verdient. Es gibt bei ihnen zwar nur ein einziges kleines und schlichtes Hotel, doch dem Vernehmen nach soll es «andernorts» nicht besser darum bestellt gewesen sein!

Hätte man dem General vielleicht das hübsch renovierte Schloss anbieten sollen, das zu den Sehenswürdigkeiten der Insel zählt? Das hatte einen fatalen «politischen Haken». Es gehörte einst dem Automobilkönig Louis Renault, und der war als Kollaborant der Nazi ein Todfeind des Generals. Die Männer der Résistance erschossen ihn nach der Befreiung Frankreichs. Sein Riesenunternehmen aber fiel dem Staat anheim. Um dieses Schloss und seinen prächtigen Park drehte sich alsdann ein Rattenschwanz von Prozessen zwischen den Erben Renaults und der Republik. Die Prozesse sind zum Teil heute noch hängig! Warum aber hatte sich Renault seinen Erholungssitz ausgerechnet auf dieser abgelegenen Insel ausgesucht? Weil es wenigstens da keine Autos gibt...

Mindestens zehntausend Hummer und Langusten sowie eine nicht zu zählende Menge von Crevetten ziehen die Fischer der Grande-Ile jährlich aus dem Wasser. Hier sind auch die bedeutsamsten wissenschaftlichen Forschungsergebnisse in bezug auf das Nervensystem der Schalentiere gemacht worden. Wer eine dicke Kruste hat, kann seine Nerven darunter eben nicht verleugnen. Das ist bei den Bretonen nicht anders.

365 Inseln

Um das Jahr 700 nach Christi Geburt stand der Sage nach ein grosser Wald auf der Insel, die mit dem Festland noch verbunden war, während es heute einer

16 Kilometer weiten Meerfahrt von Granville zur Grande-Ile bedarf. Anstelle des Waldes finden wir dort jetzt die See mit genauso vielen Inseln übersät, wie es Tage im Jahr gibt. Davon werden aber nur genau so viele von den Wellen nie gänzlich überspült, als es Wochen im Jahr gibt. Nirgendwo ist die Differenz zwischen Ebbe und Flut so ausgeprägt wie hier. Und da sitzen wir beim Sinken des Meeresspiegels mitten im gelben Ginster und dürfen es erleben, wie eine Insel nach der andern auftaucht: braune, ockerfarbene, schwarze, orangegelbe Felsbrocken verschiedener Grösse. Uns scheint, wir wohnen der Entstehung der Erde bei. Die See ist smaragdgrün mit weisslichen, opalartigen Tupfen. Im Vordergrund steht unbeweglich ein Mammut mitten unter bizarren urgeschichtlichen Gestalten. In den Algen weiden die Kühe, die einzigen Wesen, die sich bewegen und trotzdem in dieser sonderbaren Umgebung traumhaft und unwirklich erscheinen.

Folklore für die Fremden

Am Strand begegnen wir einem Fischer, der uns den Mont Saint-Michel in der Ferne zeigt. Er erzählt uns eine Legende, die er für lautere Wahrheit hält: «Dort erschien einst der Erzengel Michael. Dann verschlang eine ungeheure Springflut Erde und Wälder. Seither ist der Berg nur noch bei Ebbe trockenen Fusses über die Dünen erreichbar. Damals suchte sich der Fluss Couesnon einen andern Weg ins Meer, nämlich westlich und nicht mehr östlich des Berges. Da er stets als Grenzfluss galt, kam so der Mont Saint-Michel, der vorher zur Bretagne gehört hatte, über Nacht zur Normandie. So heisst es auch im Volksmund: «Le Couesnon en sa folie a mis le Mont en Normandie.»

Sicher ist, dass der Berg der Zankapfel zwischen Bretonen und Normannen war, die sich lange Zeit nicht riechen konnten, aber zwischendurch wieder Vernunftfrieden schlossen. Die Bretonen hatten sich mit dem Sieg über Karl dem Kahlen Anno 845 die Unabhängigkeit erworben. Dazu war ihnen ein Bündnis mit den Normannen gegen die Franken recht. Als sie sich aber in Hausstreitigkeiten aufrieben, fielen die Normannen in ihr Land ein. Sie wurden verjagt, kamen aber später wieder und vertrieben die Mönche und zündeten deren Klöster an. Die Bretonen sahen sich gezwungen, sich mit den Engländern gegen die Normannen zu verbünden. Es ging recht lange, bis sich die beiden streitsüchtigen Nachbarn endgültig versöhnen konnten.

Eigenartig ist dabei, dass die Bretonen heute den Normannen gar nichts mehr aus der Vergangenheit ankreiden. Die beiden Nachbarn sind sogar dicke Freunde geworden. Jährlich treffen sich jetzt Normannen und Bretonen zu einem grossen Volksfest auf dem Mont Saint-Michel. Wir haben die Ehre, daran teilzunehmen. Man erzählt uns dabei, es sei ein nach Kanada ausgewanderter Bretoner gewesen, der diesen folkloristischen Freundschaftstag erfunden habe.

Trachtengruppen und Musiker mit alten Instrumenten finden sich zu Spiel und Tanz ein. Sogar eine bretonische Gruppe aus Kanada und eine aus dem Harz treten auf, die Frauen und Mädchen in ihren Spitzenhauben, die Männer ebenfalls in alten Trachten, begleitet von den Klängen des Dudelsacks und der Schalmel, der Drehleier und der Trommel.

Mehr Worte möchte ich über den «berühmtesten Berg der Welt» nicht verlieren, auch nicht über diese Folklore, zu deren Studium ich ja nicht hierher gekommen bin. Ich gestehe sogar, dass mir nach einer Stunde die Sache langweilig wird und ich mich heimlich drücke. So fahre ich dem Couesnon entlang nach dem kleinen Ort Pontorson, der westlich des Flusses liegt und somit

noch bretonisch sein darf. Pontorson liegt nur neun Kilometer vom Mont Saint-Michel entfernt. Bei den zahlreichen Festen, die dieser jährlich über sich ergehen lassen muss, und in der Hochsaison vermögen die dortigen Gaststätten die vielen Fremden gar nicht mehr zu fassen, so dass sich Pontorson zu einer Art Dépendance mit zahlreichen Hotels und Restaurants entwickelt hat. Da geht alles schubweise vor sich. Ein Autocar nach dem andern speit die Massen aus, die sich in die Räumlichkeiten ergüssen, um schnell irgend etwas auf den Zahn zu nehmen. So sind die Lokale bald übertoll und im Handkehrum wieder menschenleer.

Oktoberfest in Pontorson

Mir fällt auf, dass die Einwohner selber an diesem Sonntag offenbar keine Lust verspürt haben, dem grossen Fest mit den Normannen auf dem Berg beizuwohnen. Sie stehen herum und bevölkern die kleinen Cafés, sofern sie nicht dem Fussballplatz zuströmen. Die allgemeine Ansicht geht dahin, dass diese Festivitäten überhaupt nur für die Fremden aufgezogen werden und mit der «wahren» Bretagne schon längst nichts mehr zu tun haben.

Worin aber besteht die wahre Bretagne? Aus dem Kampf gegen Paris und um die eigene Sprache? Das gilt für die einen Bretonen ebenso sehr, wie es für den grösseren Teil nicht mehr gilt. Für die Erhaltung der keuschen Wildheit treten zahlreiche Bretonen ein, während andere Geschäfte mit dem Tourismus machen wollen. Arbeiter, Bauern, Fischer, Händler, Matrosen haben alle ihre eigenen Interessen, die sich zusammen nicht unter den gleichen Hut bringen lassen. Jeder aber glaubt, damit die Seele der Bretagne retten zu können. Wenn es überhaupt einen gemeinsamen Nenner für das gibt, was typisch bretonisch ist, so wäre da auf das egozentrische Wesen der Einwohner dieser Provinz zu verweisen. Bei jeder weitergehenden Definition verlieren wir uns in unstatthafte Verallgemeinerungen.

Beim Abschied von dieser skurrilen Provinz müssen wir sogar feststellen, dass die Bretonen offenbar auch empfänglich für Einflüsse sind, die von weit her kommen – solange sie nicht französischer Natur sind. Da strömen des Abends die Leute von Pontorson, die sich soeben noch über den «Fremdenkrampf» vom Saint-Michel lustig gemacht haben, in ein Lokal, an dessen Tür wir den folgenden Anschlag lesen: «Grosse Choucroute – animée par l'orchestre bavarois 'Die Ländler Freunde'. Une folle ambiance. Spectacle et réservation gratuits. Choucroute garnie 12 frs. Spaten München.»

Da herrscht gleich ein Bombenbetrieb mit Oktoberfeststimmung: «Eins, zwei suffa!» Die Krachledernen verstehen es, Krach zu machen; es ist alles einfach so gemütlich! Bayern und Bretonen entdecken ihre Wahlverwandschaft in der derben Feuchtfrohlichkeit. Sie prostern einander zu und bilden Sprechchöre: «Bier her, Bier her oder i fall um!» Und die einheimischen Mädchen verwandeln sich in bayrische Dirndl und tanzen die Kreuz und die Queer.

Möge der geneigte Leser entschuldigen, dass ich diesen Abschluss der Bretagne-Reise nicht als unwürdig betrachte, sondern ganz im Gegenteil mit herzhaftem Lachen und als verdiente Quittung für meine Grübeleien über das Seelenleben der Bretonen geradezu grossartig finde. Es macht mir sogar Spass, unermüdet den Dolmetscher zu spielen, obwohl ich jetzt noch nicht weiss, wie man «jodeln» ins Französische oder gar ins Bretonische übersetzt. Was tut's. Einige Bretonen ziehen noch um Mitternacht jodelnd durch die Strassen, und mit diesen letzten Klängen im Ohr verlasse ich ihr Land.

(Ende)

Auf der Grande-Ile begegnen uns sowohl typische Bretonen mit kuglig geformten Köpfen und eher dunklem Haar (Bild oben) sowie blonde Normannen wie das vergnügt kreischende Mädchen (unten).

Besitzer dieses Schlosses war einst der Automobilkönig Renault.